

Estrategias didácticas en la materia de costos históricos

B. I Ahumada Maldonado^{1*}, G Jiménez Hidalgo², C. G. Amaya Treviño³,

¹Departamento de Ciencias Económico Administrativas, TecNM campus Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez, Ave. Tecnológico s/n, Cd. Jiménez, Chihuahua, México C.P. 33980

²Departamento de Ciencias Económico Administrativas, TecNM campus Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez, Ave. Tecnológico s/n, Cd. Jiménez, Chihuahua, México, C.P. 33980, México

³Estudiante de la carrera de Contador Público del TecNM campus Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez, Ave. Tecnológico s/n, Cd. Jiménez, Chihuahua, México, C.P. 33980

[*blancaahu@yahoo.com.mx](mailto:blancaahu@yahoo.com.mx)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Uno de los múltiples trabajos del docente, es preparar material didáctico de acuerdo a las inteligencias múltiples de sus estudiantes, con el propósito que a los alumnos les sean atractivas las clases además las disfruten y les generen conocimientos.

Con el objetivo de facilitarles el aprendizaje y la vinculación de lo académico con lo cotidiano, así como disminuir la reprobación, se diseñaron e implementaron estrategias didácticas, en la asignatura de costos históricos, en la carrera de Contador Público para dos grupos.

Los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios, en el tema del aprovechamiento en un grupo fue el 98% y en el otro el 87%, aunado a lo anterior, con un proyecto basado en experiencias diarias asociaron las concepciones adquiridas en el semestre con la práctica cotidiana en su vivir, de forma palpable unieron que lo que aprenden en la escuela se enlaza con su vivir y con las empresas.

Palabras clave: Estrategia didáctica, estilo de aprendizaje, inteligencias múltiples, reprobación

Abstract

One of the many tasks of the teacher is to prepare didactic material according to the multiple intelligences of his students, with the purpose of making the classes attractive to the students and also enjoy them and generate knowledge for them. In order to facilitate learning and the link between academics and everyday life, as well as to reduce failure, teaching strategies were designed and implemented in the subject of historical costs, in the career of Public Accountant for two groups, the results obtained were satisfactory, In the subject of achievement in one group it was 98% and in the other 87%, added to the above, with a project based on daily experiences they associated the concepts acquired in the semester with the daily practice in their lives, in a palpable way they united what they learn in school with their lives and with the companies.

Key words: Teaching strategy, learning style, multiple intelligences, reprobation

Introducción

El aprendizaje es diferente en cada persona, esto ha generado, académicamente que algunas personas se destaquen más que otras, de tal manera que, se han estigmatizado a los estudiantes como los inteligentes y los de difícil retención, dentro de sus muchas actividades los docentes tendrán que diseñar estrategias didácticas diversas, con el propósito de atender las formas de aprendizaje que poseen sus estudiantes, esto va a beneficiar en ayudar a tener un mayor número de acreditación y evitar la reprobación y en algunas ocasiones hasta la deserción.

Las formas de enseñanza se transforman conforme avanza la vida, se vive hoy por hoy de manera rápida y cambiante, actualmente los alumnos aprenden de forma diferente en la que fuimos instruidos, a nivel mundial trabajaron para direccionar la educación, “la puesta en práctica de reformas educativas en prácticamente todos los niveles y modalidades educativas, cuya característica principal es la adopción del enfoque por competencias” [1], de tal manera, que el aprendizaje es colaborativo entre el profesor y el discente.

Una de las múltiples actividades de los profesores es el diseño actividades diversas para facilitar el aprendizaje de sus alumnos, refiere [2], “las estrategias didácticas están conformadas por los procesos afectivos, cognitivos y procedimentales que permiten construir el aprendizaje por parte del estudiante y llevar a cabo la instrucción por parte del docente”. Cada grupo de estudiantes es diferente, aunque sea la misma materia y el mismo semestre, una actividad puede tener excelentes resultados en un grupo y en el otro fracasar totalmente, sin embargo, esto no es desaliento para el docente sino un reto mayor.

Preparar el trabajo que desarrollarán los jóvenes para el proceso de la asignatura en el semestre, es fundamental, “las estrategias didácticas son los procedimientos por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje” [2], cabe hacer mención que, una estrategia se puede modificar conforme se lleve un avance de ella, además si se presentan dificultades para realizarse por parte de los alumnos es factible la reestructura de la misma.

Entre los diversos objetivos que tienen los maestros, es que el estudiante desarrolle sus habilidades, por lo tanto, seleccionar estrategias didácticas, incide en situaciones de éxito o fracaso escolar; dota de múltiples posibilidades de interactuar en contextos y situaciones reales de aprendizaje a los estudiantes; favorece la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y formación de valores [3], los docentes deben de ser muy creativos para escoger y planear el trabajo para sus pupilos durante el semestre.

En las universidades existen asignaturas cuyos contenidos se distinguen por tener un grado de dificultad mayor que otras, incluso en cada periodo escolar se presenta una asignatura compleja para los jóvenes universitario, en la carrera de Contador Público (CP) en cuarto semestre se encuentra la de costos históricos para los alumnos del TecNM campus Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez, incluso con datos de servicios escolares de esta institución es una asignatura con un porcentaje mayor al 50% de reprobación. Una vez analizada la problemática de no acreditación en esta materia, se diseñaron y aplicaron algunas estrategias didácticas con el fin de incrementar el aprendizaje de los estudiantes y disminuir la reprobación en esta asignatura.

Para auxiliar en la acreditación de la asignatura en cuestión, se diseñaron e implementaron las estrategias presentadas en este trabajo, aquí únicamente se informa de los resultados de la implementación, refiere “la reprobación es un fenómeno originado por diversas causas y no solamente las atribuibles al estudiante” [4], es la meta del docente ayudar en el proceso del desarrollo de la asignatura para que sea más dinámico y auxilie a incrementar tanto el conocimiento como el porcentaje de aprobados.

Por otro lado, los discentes pueden tener un gran número de problemas personales mismos que les ocasionan distractores en apropiarse de nuevos saberes académicos, como lo aluden “una de las preocupaciones en la educación superior es la reprobación,... las causas de reprobación son multifactoriales, que se originan desde lo familiar, lo económico, los hábitos de estudio, la práctica docente, hasta causas administrativas” [5].

Las personas poseen maneras diversas de instruirse, es decir, todos los estudiantes difieren unos de otros de forma integral, esto no cambia la manera de apropiarse de nuevos conceptos, “en el lenguaje pedagógico el concepto de estilo de aprendizaje suele utilizarse para señalar un conjunto de comportamientos reunidos bajo una sola etiqueta, con el fin de clasificar y analizar conductas, sustentadas en teorías psicológicas y pedagógicas [4], las estrategias didácticas diseñadas en esté

trabajo, estuvieron basadas en las IM con el propósito de tomar en cuenta a los alumnos de la materia de costos históricos.

En la individualidad de los estudiantes está su estilo de aprendizaje e inteligencia, refiere [5] “su visión de la inteligencia no como algo único, sino como un conjunto de habilidades, talentos o capacidades, independientes entre sí, denominadas inteligencias y presentes en potencia en todas las personas”, la clasificación de las IM de acuerdo al mismo autor son la musical, cinestésica, interpersonal, lingüística, lógico-matemática, naturalista, intrapersonal, visual-espacial. Los trabajos diseñados y propuestos a los estudiantes estuvieron basados en las IM.

Por lo tanto, al elaborar estrategias didácticas y apoyarse en las inteligencias múltiples (IM), se espera que sea un apoyo para los jóvenes estudiantes en sus concepciones académicas.

Metodología

El presente estudio es cualitativo, de tipo transversal, se llevó a cabo con 2 grupos de estudiantes de la carrera de CP de quinto semestre del TecNM campus Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez, cabe hacer mención que se aplicó el mismo método en ambos, uno de ellos era de 16 y el otro de 14 alumnos. La cd. Jiménez se encuentra al sur del Estado de Chihuahua, actualmente existe otra escuela de nivel superior, sin embargo, el Tecnológico de Cd. Jiménez es la institución con mayor número de estudiantes. Es importante resaltar que en este trabajo sólo se presentan la aplicación de las estrategias.

Estrategias didácticas

Se diseñaron y aplicaron varias estrategias didácticas, para las cuatro unidades de la asignatura de costos históricos:

- a) Consulta, analiza y aprende, el estudiante busca información en los libros de la biblioteca, elabora un reporte de lo solicitado y en el aula, tendrán un análisis grupal de lo que encontraron, con la intervención de todos formaran sus propios conceptos.
- b) Rompecabezas del Estado de Costo de Producción y Costo de lo Vendido, el objetivo es que el estudiante aprenda hacer los estados financieros que lleva por nombre la estrategia, para facilitarles la enseñanza se proporcionan las partes de que integran cada estado financiero con nombre y cantidades para que ellos formen los informes contables correctamente.
- c) Cocina y costea, el propósito en esta actividad es que el discente, compre los ingredientes para preparar uno de los alimentos del día (almuerzo, comida o cena) de su familia y determine el costo del platillo además con el supuesto de que los adquieren en un restaurant, se le puso un precio de venta a cada platillo de forma individual para que hicieran el estado de pérdidas y ganancias.

Descripción de las estrategias

La estrategia consulta, analiza y aprende, se calendariza para que se realice en un tiempo de 8 horas de clase, 5 para la búsqueda de información y 3 para el análisis grupal, la primera parte se trasladaron a la biblioteca el grupo completo con el profesor, para la reflexión se llevó a cabo en el salón de clases, se sugirió a los estudiantes, que de forma verbal expresaran los resultados de la consulta hecha en la biblioteca, elaboraron nuevos conceptos para su materia con los informes anteriores. Esto ayudó a tener mayor comprensión de la teoría de la asignatura marcada en el temario.

El rompecabezas de los estados financieros, está diseñada para 6 horas, primero se solicita a los estudiantes que busquen en su libro de texto el diseño del estado de costo de producción y costo de lo vendido, en clase se analiza el formato de cada reporte contable, es decir, como se obtiene la información de los rubros, el proceso descrito es de 1 hora, el tiempo restante el profesor elabora varios ejercicios en los que proporcione las cuentas que integran los estados financieros en cuestión

con el objetivo de que los jóvenes los resuelvan correctamente, el estudiante en su cuaderno transcribe los reportes contables en blanco y con la información que le proporciona el docente va a llenar los rubros correspondientes.

Cocina y costea, se programa para 15 horas, el primer paso consiste en escoger cual alimento del día se va a preparar, luego comprar los ingredientes para su elaboración, acto seguido cocinar el platillo para todos los integrantes de la familia, servir la comida, limpiar la cocina después sacar los costos de la actividad para elaborar el estado de costo de producción y terminar con el estado de pérdidas y ganancias, en el rubro de mano de obra se toma en cuenta el salario mínimo general del área del estudiante y se divide entre 8 horas, después se multiplica por el tiempo que duraron para preparar y limpiar la cocina.

Material que desarrollaran los estudiantes en las estrategias

Los estudiantes entregaran al profesor, en la actividad de consulta, analiza y aprende, un cuadro de dos vías en una parte pondrán los resultados de la búsqueda y en la otra el concepto nuevo que elaboraron en la actividad del análisis grupal.

En la estrategia del rompecabezas, la evidencia a proporcionar al docente, es la solución de al menos 5 ejercicios de forma individual elaborados en hojas tabulares.

La constancia de la última actividad, será un archivo electrónico que contenga fotos de la compra de los ingredientes para preparar la comida y del proceso de elaboración y terminación del platillo, el listado con los costos de cada artículo, y los estados financieros solicitados.

Resultados y discusión

Efectos de la implementación de las estrategias

De acuerdo a los resultados obtenidos con los 2 grupos de la asignatura de costos históricos, los 30 alumnos participaron en su totalidad con las estrategias implementadas, fueron atractivas a los jóvenes, lo cual les auxilio en la generación del conocimiento académico, los estudiantes poseen diversas maneras de apropiarse del conocimiento de acuerdo a su estilo de aprendizaje [6].

La experiencia de tener la clase fuera del aula y estar en la biblioteca para realizar la consulta solicitada, fue novedoso aunado a lo anterior se les enseñó a buscar por si mismos los diversos libros en los que podían realizar la consulta del material que se les encargo, debido a que se levantaban de su lugar y buscaban la información en los textos académicos y evitaron hacerlo en internet que es la forma en que trabajan la mayoría de las veces, otro punto importante fue el cambio de trabajar en las mesas y no en su butaca, sobre todo por el espacio que tenían para escribir, una de las propuestas al concluir esta actividad, fue la sugerencia de cursar toda la materia en la biblioteca en lugar del aula de clases programada para ello, las IM trabajadas en esta estrategia, fueron, la visual-espacial cuando escogieron el lugar donde iban a trabajar en la biblioteca, al trasladarse a la biblioteca y buscar el material bibliográfico la cinestésica, la lógico matemática al hacer el análisis grupal de la consulta, la interpersonal cuando convivieron en la biblioteca en las mesas, la lingüística en al aula al participar en el análisis, en la biblioteca al comunicarse entre ellos, la naturalista al dejar limpio su lugar de trabajo.

Al presentarles la forma de trabajo fue recibida satisfactoriamente, sobre todo que tenían que resolver varios casos, los ejercicios del rompecabezas ayudaron a facilitar el aprendizaje, en la elaboración de los estados financieros contemplados en ella, los estudiantes refirieron, no sentirlo como una carga, debido a que fue una actividad lúdica, al tener que acomodar las cuentas y cantidades los reportes contables, al momento de hacer el análisis de cómo van integrándose los rubros y al resolver los ejercicios que se les entrego todo este conjunto de actividades ayudó para aprender el conocimiento requerido, los jóvenes refirieron que les resultó divertido acceder al

conocimiento con esta actividad. Refiere [7]) el cerebro tiene como función analizar, cuestionar e interactuar con el medio ambiente satisfactoriamente, en esta estrategia se trabajaron las siguientes IM, intrapersonal al resolver individualmente los estados financieros, en el mismo tenor la lógico matemática, la visual-espacial al momento de acomodar correctamente cada cuenta, cada estudiante puso la música de su agrado con el teléfono al momento de resolver los ejercicios.

Los alumnos demostraron facilidad para elaborar los estados financieros a lo largo del semestre, ya que en las unidades subsecuentes se vuelven a ver el tema, se solucionan ejercicios referentes al costo y se termina elaboran el estado de costo de producción y ventas, los jóvenes lo hicieron sin dificultad por la experiencia obtenida en la estrategia del rompecabezas así como la acreditación de las unidades.

La estrategia cocina y costea, al momento de plantearles la dinámica del proceso, les causó una gran incertidumbre de cómo podrían unir algo tan cotidiano con lo académico, sin embargo, al seguir el orden de los pasos, comprar ahí buscaron cual tienda les ofertaba más barato y de buena calidad para tener un costo bajo pero un producto de buena calidad, cocinar algunos no les resulto difícil sin embargo hubo otros estudiantes con poca experiencia en ello y escogieron, hacer el listado de lo que compraron y poner el costo fue sencillo, no obstante, para elaborar el estado de costo de producción y ventas, comenzaron las dificultades, se les tuvo que auxiliar de la siguiente manera, se puso dicho informe contable en el pizarrón sin números solo el formato, luego con los datos de una persona se llenó cada rubro, y de esta manera con el ejemplo pudieron elaborarlo, cabe hacer mención que muchos lo entregaron mal y se les tuvo que auxiliar de forma personal para la corrección, la inteligencia sigue una serie de pasos que utiliza las aptitudes y fortalezas de la persona para resolver dificultades cada vez que se presenten de forma eficaz [8], los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre fueron base para que el joven pudiera solucionar el reto planteado en esta estrategia. Le encontraron sentido práctico a todo el semestre, al vincular los conocimientos escolares en su vida diaria, véase la figura 1.

Las IM en este trabajo, cinestésica al ir a comprar los ingredientes así como al elaborar la comida y limpiar la cocina, lingüística al momento de pagar, al hacer los alimentos y servir la comida, la lógico-matemática cuando indagaron sobre los costos y escogieron los más baratos, interpersonal al pensar que menú elaborarían, la musical cuando cocinaron comentaron que estuvieron escuchando música y por último la naturalista al asear la cocina cuando terminaron de comer. Las diversas actividades y proyectos de enseñanza deben planearse en las diferentes inteligencias. [9]

Efecto de las estrategias

Los estudiantes que acreditaron la materia, en un grupo fueron de 98% y en el otro 87%, la última estrategia fue un proyecto en el cual se vincularon concepciones con praxis, los jóvenes al presentarlo pensaron que estaba fuera de sus capacidades no obstante lo pudieron llevar a cabo, y es en la que expresaron mayor satisfacción al analizar cómo lo cotidiano se puede unir con lo académico, no obstante las actividades anteriores, como el rompecabezas para aprender a elaborar los estados financieros, les fue un instrumento para analizar la secuencia que llevan para determinar los resultados de ellos, los jóvenes lo percibieron como un juego, otro punto positivo, fue trabajar en la biblioteca, la experiencia la disfrutaron. Hubo grandes resultados de acreditación en los 2 grupos, los jóvenes acreditaron la asignatura con un promedio global de 90.

Figura 1. Evidencia de un estudiante de la estrategia cocina y costea de un estudiante.

Trabajo a futuro

El reto de mejorar las estrategias y diseñar más para optimizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de esta asignatura, con la finalidad de una vinculación de lo académico y lo cotidiano les sea posible visualizar, así como elaborar proyectos didácticos para otras materias.

Conclusiones

Al diseñar y aplicar estrategias didácticas para la asignatura de costos históricos, se tuvieron los siguientes resultados: los alumnos realizaron las actividades programadas para ayudarlos a desarrollar sus habilidades, resolvieron tanto ejercicios lúdicos como proyectos de la vida cotidiana vinculándolos con lo académico, llevaron a cabo una actividad que involucraba cocinar y elaborar estados financieros con los números de la venta del platillo preparado por ellos, es decir, la unión con las aprendizajes académicos de la materia con su diario vivir, pudieron constatar que los conocimientos escolares están dentro de sus prácticas comunes, además de conocer el impacto por medio de estados financieros de lo que realizan día a día, conocer su cotidianidad expresada en dinero. Es importante mencionar, el trabajo solicitado en cada plan estratégico estuvo basado en IM, otro dato para resaltar es el gran porcentaje de acreditación que se presentó en ambos grupos. En resumen, al trabajar con la última estrategia, fue mucho más fácil y práctico conocer que sus concepciones escolares forman parte de su vida habitual. Esto fue llamativo al estudiante, y alentador al docente para seguir el trabajo de estrategias didácticas al ver los resultados tan satisfactorios.

Referencias

- [1] P. Frola y J. Velásquez , Estrategías Didácticas por Competencias Diseños eficientes de intervención pedagógica, México: CIECI, 2011.
- [2] R. Feo, «Orientaciones básicas para el diseño de estrategias didácticas,» *Tendencias Pedagógicas*, pp. 220-236, 2010.
- [3] I. Rivero Cárdenas, M. Gómez Zermeño y R. F. Abrego Tijerina, «Tecnologías educativas y estrategias didácticas: criterios de selección,» *Revista Educación y Tecnología*, vol. 3, pp. 190-206, 2013.
- [4] W. Miguel Hernández, S. . Y. Ángeles Guevara y O. d. J. Aquino López, «¿Cómo aprendo a través de los estilos de aprendizaje?,» *Ra Rió Guendaruyubi*, vol. 2, nº 6, pp. 16-24, 2019.
- [5] H. Gardner, Inteligencias Múltiples La teoría en la práctica, Barcelona: Paidós, 2013.
- [6] L. Silva-Carmona, «Los estilos de aprendizaje, ¿una clasificación individual o social?,» *Ra rió Guendaruyubi*, vol. 2, nº 6, pp. 6-15, 2019.
- [7] M. C. Coca Pereira, «¿Cómo se desarrolla la inteligencia humana?,» *Crítica*, nº 993, pp. 19-23, 2014.
- [8] E. Chura Luna, «Bases epistemológicas que sustentan la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner en la pedagogía,» *Revista de investigaciones de la escuela de posgrado*, vol. 8, nº 4, pp. 1331-1340, 2019.
- [9] M. d. M. Muñoz Prieto y M. J. Ayuso Manso, «Inteligencias Múltiples, ¿ocho maneras diferentes de aprender?,» *Escuela Abierta*, pp. 103-116, 2014.